

Mykhailo Shkilniak,
Dr.Sc.(Econ), Professor, Head of the Department of Management, Public Administration and Personnel West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Gennadii Dzhegur,
PhD (Economics), Assistant of the Department of Public Management, Administration and International

Economics, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Roman Polikrovskyi,
Postgraduate Student of the Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

УДК: 339.138:330.3:351:332.1

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.

Маркетингові технології залучення інвестицій державними органами управління у розвиток регіонів

Актуальність теми дослідження. Функціонування економіки держави в умовах ринкових перетворень обумовили необхідність інтенсивного розвитку та створення маркетингової системи у державних структурах та визначили необхідність застосування маркетингових технологій державним органам управління.

Водночас одним із пріоритетів забезпечення сталого розвитку та поліпшення конкурентних позицій країни є проведення активної інвестиційної політики державними органами самоуправління, з огляду на це, набуває актуальності проблема використання сучасних маркетингових технологій державними органами у створення інвестиційно привабливого іміджу регіонів для залучення інвесторів, що і визначає необхідність досліджень науково-практичної діяльності використання маркетингових технологій у системі державного управління.

Мета дослідження. Аналіз використання маркетингових технологій державними органами самоуправління у залученні інвестицій для ефективного соціально-економічного розвитку регіонів, як основи сталого розвитку суспільства країни.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результатами дослідження є розробка відповідних практичних рекомендацій щодо ефективного залучення інвестицій у розвиток регіонів на базі використання маркетингових інструментів органами самоуправління.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності державних органів управління, органів місцевого самоврядування, територіальними громадами та інноваційно орієнтованими організаціями для формування маркетингової системи управління.

Висновки. Для успішної та ефективної діяльності державних органів місцевого самоврядування важливо визначити необхідність застосування маркетингових технологій для залучення інвестицій, що відповідають потребам та цілям конкретного регіону.

Визначено необхідність подальшого удосконалення державного регулювання через створення маркетингової системи управління та застосування маркетингових інструментів.

Ключові слова: державні органи, органи самоуправління, регіон, територія, інвестиції, маркетингова система, маркетингові технології, територіальний маркетинг, комунікаційна стратегія.

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.

Маркетинговые технологии привлечения инвестиций государственными органами управления в развитие регионов

Актуальность темы исследования. Функционирование экономики страны в условиях рыноч-

ных преобразований обусловили необходимость интенсивного развития и создание маркетинговой системы в государственных структурах и определили необходимость внедрения маркетинговых технологий в государственных органах управления.

В то же время одним из приоритетов обеспечения устойчивого развития и улучшения конкурентных позиций страны является проведение активной инвестиционной политики государственными органами самоуправления, учитывая это, приобретает актуальность проблема использования современных маркетинговых технологий государственными органами в создании инвестиционно привлекательного имиджа регионов для привлечения инвесторов, что и определяет необходимость исследований научно-практической деятельности с использованием маркетинговых технологий в системе государственного управления.

Цель исследования. Анализ использования маркетинговых технологий государственными органами самоуправления в привлечении инвестиций для эффективного социально-экономического развития регионов как основы устойчивого развития общества страны.

Методы исследования. В статье использован диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнение, метод обобщения данных, исследование базируется на системном подходе к рассматриваемым проблемам, изучении их взаимосвязи и развития.

Результаты исследования – разработка соответствующих практических рекомендаций по эффективному привлечению инвестиций в развитие регионов на базе использования маркетинговых инструментов органами самоуправления.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности государственных органов управления, органов местного самоуправления, территориальными общинами и инновационно ориентированными организациями для формирования маркетинговой системы управления.

Выводы. Для успешной и эффективной деятельности государственных органов местного самоуправления важно определить необходимость применения маркетинговых технологий для привлечения инвестиций, отвечающих потребностям и целям конкретного региона.

Определена необходимость дальнейшего усовершенствования государственного регулирования посредством создания маркетинговой системы управления и применения маркетинговых инструментов.

Ключевые слова: государственные органы, органы самоуправления, регион, территория, инвестиции, маркетинговая система, маркетинговые технологии, территориальный маркетинг, коммуникационная стратегия.

PLAKHOTNIKOVA L.O.

Marketing technologies attraction of investments by government bodies in regional development

Relevance of the research topic. The functioning of the state economy in the conditions of market transformations conditioned the need for intensive development and creation of a marketing system in state structures and determined the need for the application of marketing technologies to public authorities.

At the same time, one of the priorities of ensuring sustainable development and improving the country's competitive position is to pursue an active investment policy by public authorities. scientific and practical activities of the use of marketing technologies in the system of public administration.

The aim of the study. Analysis of the use of marketing technologies by public authorities in attracting investment for effective socio-economic development of regions as a basis for sustainable development of society.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of generalization of data, the study is based on a

systematic approach to the problems, the study of their relationship and development.

The results of the study are the development of appropriate practical recommendations for effective investment in regional development based on the use of marketing tools by local governments.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of public administration, local governments, local communities and innovation-oriented organizations to form a marketing management system. Relevance of the research topic.

Conclusions. For successful and effective activity of state local self-government bodies it is important to determine the need to use marketing technologies to attract investments that meet the needs and goals of a particular region.

The need for further improvement of state regulation through the creation of a marketing management system and the use of marketing tools is identified.

Key words: state bodies, self-government bodies, region, territory, investments, marketing system, marketing technologies, territorial marketing, communication strategy.

Постановка проблеми. В умовах невизначеності та міжнародної інтеграції формується нова необхідність стійких конкурентних позицій держави, її територіальних одиниць і підприємств на основі сполучення їх інтересів і потреб та забезпечення умов до саморозвитку. В сучасних умовах серйозної конкуренції на ринках приватних та державних послуг, а також в силу глобальних кризових явищ економіки під впливом жорстких ринкових обмежень, державні органи самоуправління змушені шукати способи підвищення ефективності своєї діяльності. Основна задача яких, полягає у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій України, «створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання» [1]. Розробка напрямів і заходів зі стимулювання саморозвитку регіонів має включати фундаментальну основу для вибору раціональних параметрів і інструментів, що вимагає розробки теоретико-практичних засад оцінювання рівня саморозвитку регіонів. Це відбувається за допомогою пошуку нових форм взаємодії зі стейкхолдерами та адаптації до ринкових умов, що змінюються, як в Україні, так і на глобальних ринках у пошуку нових форм організації маркетингової діяльності: удосконалення комплексом маркетингу та управління маркетинговою діяльністю, а також виходу на нові стратегічні види маркетингової діяльності, які відповідають запитам сучасності.

Українські та західні маркетологи, вже протягом довгого часу, відзначають зростаючу роль нових нетрадиційних стратегічних маркетингових рішень, що забезпечують лідерські позиції та стійке становище організаціям, в тому числі державним. Про це свідчать численні роботи, у тому числі класиків маркетингової науки та зростаюча роль емоційного інтелекту в управлінській та маркетинговій діяльності при застосуванні принципів ціннісно-орієнтованого маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях проблем соціально-економічного розвитку регіонів приділено увагу вітчизняних і закордонних учених-економістів: П. Беленького, Є. Бойка, П. Бубенко, З. Варналія, З. Герасимчука, І. Дегтярьової, М. Долішнього, С. Дрогунцова, В. Захарченка, Е. Забарної, Л. Ковальської, Д. Кузьміна, М. Портера, М. Степанова, Д. Сенпіка, А. Соколовського, Д. Стеченко, Л. Яремко й ін.

Різним науково-теоретичним та практичним аспектам засад інвестиційної діяльності присвячено праці зарубіжних та вітчизняних вчених – С. Брю, Дж. Кейнс, К. Макконнелл, І. Бланк, О. Вовчак, М. Денисенко, Р. Костюкевич, Т. Майорова, С. Мочерний, А. Музиченко, А. Пересада, Т. Самойлова та ін.

Питання використання маркетингових технологій державними органами самоуправління у залученні інвестицій у розвиток регіонів були розглянуті у наукових дослідженнях: О. Лащенко, С. Савенкова, О. Федорчак, Г. Іщенко, Є. Рومات, Ю. Гаврилечко тощо. Проте існує низка проблем, які на сьогодні є актуальними і потребують подальшого дослідження, а саме, використання маркетингових інструментів у державному регу-

люванні з метою розвитку територіальних одиниць є недостатньо розроблені.

Мета статті – полягає в обґрунтуванні теоретичних та методологічних підходів дослідження проблем, пов'язаних із забезпеченням розвитку інвестиційної діяльності регіонів через використання сучасних інструментів маркетингу державними органами самоуправління.

Виклад основного матеріалу. Державні органи самоуправління по всій країні приймають безпрецедентні заходи пов'язані із загостренням військово-політичної ситуації в Україні та ендегенними чинниками відтоку іноземного капіталу, зберігаючи в центрі уваги питання регулювання надзвичайної ситуації та надання допомоги домашнім домогосподарствам і компаніям, в тому числі допомагаючи зберігати робочі місця.

Інвестиціям, в тому числі і державним, випадає відіграти головну роль у підтриманні цих процесів і розбудові регіонів. Відомо, що збільшення державних інвестицій у країні з розвинутою економікою та країні з сформованим ринком може сприяти пожвавленню економічної активності після найбільш різкого та глибокого падіння світової економіки у сучасній історії. Також вони безпосередньо можуть створити мільйони робочих місць у короткостроковій перспективі та опосередковано ще мільйони у більш тривалому періоді. Збільшення державних інвестицій на 1 % ВВП може зміцнити впевненість у відновленні економіки та підвищити рівень ВВП на 2,7 %, приватних інвестицій на 10 %, а зайнятості на 1,2 %, якщо якість інвестицій буде високою та існуючий рівень боргового навантаження державного та приватного сектору не послабить реакцію у відповідь з боку приватного сектора на заходи стимулювання [3].

В Україні чинниками відтоку іноземного капіталу є недосконалість українського законодавства; неефективна система захисту прав приватної власності та наявність мораторію на розпорядження землею; значний рівень бюрократії та корупції; високий рівень інфляції; нестабільність банківського та фінансового секторів національної економіки; часті й непрогнозовані зміни у системі оподаткування; зростання орендної плати й за землю зокрема; значні коливання обмінного курсу гривні; низька купівельна спроможність населення; недостатній розвиток ринкової інфраструктури; відсутність відчутного прогресу у реформуванні економіки [2]. Тому, в таких умовах залишається

важливим питання способів залучення інвестицій. У зв'язку з цим, маркетинг та його інструменти інформаційного впливу, що базуються саме на відповідності сучасним вимогам всіх зацікавлених учасників процесу, стає затребуваним інструментом комунікації та ринкової поведінки. В силу зростаючої пропозиції та вимог до гравців на більшості ринків, трансформації відбулися у сфері отримання та аналізу інформації, змінилося ставлення до класичної реклами, комунікаційної політики та значно зросли витрати на маркетингову діяльність організацій. При чому мова не йде лише про підприємства, фірми, фінансові інститути, але й територіальні системи – регіони, територіальні громади та інші територіально-адміністративні одиниці, які представлені органами влади і прагнуть саморозвитку і самозбереження.

Територіальні системи намагаються зайняти привілейоване місце в конкурентній боротьбі за місце в політиці, за різного виду ресурси, в тому числі інвестиції, робочу силу, ринки збуту тощо. У регіонів виникає необхідність диференціювати себе від інших адміністративно-територіальних одиниць для залучення економічних, соціальних та політичних ресурсів і таке завдання постає перед органами місцевого самоврядування.

Оскільки регіон, у якості об'єкта інвестування, сам постає специфічним продуктом, товаром, успішне позиціонування і продаж якого стає завданням місцевої влади. В практику державного управління прийшло розуміння того, що потрібен маркетинг і маркетингові технології розвитку територій. Адже імідж регіону перетворився в необхідний інструмент не лише політики, а й запоруки соціально-економічного розвитку регіону. Відбувся перехід від окремих дій по представленню окремих територій регіону до розуміння комплексного стратегічного маркетингового підходу.

Стратегічний територіальний маркетинг спрямований на задоволення потреб ключових внутрішніх та зовнішніх суб'єктів. Територіальний маркетинг – це маркетинг на користь території, її внутрішніх суб'єктів, і навіть зовнішніх суб'єктів, в увазі яких зацікавлена територія. Він здійснюється з метою створення, підтримки або зміни думок, намірів та поведінки зовнішніх суб'єктів, по відношенню до даної території. Засновник концепції територіального маркетингу Філіп Котлер вказує, що територіальний маркетинг є успішним, коли основні цільові аудиторії – жителі та

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

бізнес – задоволені своїм регіоном і коли регіон відповідає очікуванням та потребам відвідувачів та інвесторів. Територіальний маркетинг можна визначити як діяльність, що вживається з метою створення, підтримки та/або зміни відносин та поведінки резидентів та нерезидентів в особі приватних осіб та компаній щодо конкретної території [9]. Це філософія управління територією, яка сприяє її соціально-економічному розвитку за допомогою задоволення потреб приватних осіб та економічних суб'єктів у ресурсах з метою проживання та/або ведення діяльності на території поза прив'язкою до конкретного рівня територіальної освіти (регіон, країна місто).

Найбільш ефективними маркетинговими засобами стають універсальні, мультизадачні та мультисенсорні інструменти маркетингу до яких належить діяльність зі створення спеціальних подій та організації спеціальних заходів, що мають на меті стратегічне та тактичне просування компаній, її послуг, продуктів та брендів. Особливої популярності набувають маркетингові технології, задіяння яких дозволяє охопити максимум цільової аудиторії та налагодити ефективність взаємодії з ними, що забезпечує високу результативність даного підходу. Відповідно виникає необхідність розробки етапів комунікаційної стратегії державних органів самоуправління регіонів із потенційної аудиторією інвесторів, стекхолдерів, адже основне завдання комунікаційної стратегії – побудова системи комунікацій для точного донесення меседжів організації до аудиторії.

При розробці стратегії важливо:

- з'ясувати особливості поведінки аудиторії;
- дослідити фактори вибору об'єктів інвестування, фактори лояльності та переключення на інші інвестиційні проекти;
- визначити ключових конкурентні переваги і недоліки регіону у сприйнятті інвесторів;
- дізнатися про бар'єри та драйвери інвестицій;
- з'ясувати очікування інвесторів (отримати зображення ідеального інвестиційного клімату регіону);
- визначити цільові сегменти інвесторів та представити їх повний профіль;

Розробити позиціонування та рекомендації щодо комунікації, орієнтованої на різні цільові сегменти.

Ключова мета комунікаційної стратегії – забезпечити інформаційну підтримку розвитку іміджу

регіону, підвищити його впізнаваність, донести будь-які повідомлення до конкретної аудиторії інвесторів, попередити або нейтралізувати негатив.

Етапи створення комунікаційної стратегії:

1) Проведення дослідження аудиторії інвесторів у тому, щоб виявити інсайти: критерії вибору; стереотипи щодо регіону та конкурентів; основні поведінкові схеми; цінності та бар'єри при прийнятті рішень. На цьому етапі фахівці повинні зрозуміти, що подобається аудиторії потенційних інвесторів, що ні, яке відношення до конкурентів, як вони приймають рішення, які стереотипи існують, які у них точки натиску. В результаті отримуємо розгорнутий документ із інсайтами потенційних інвесторів.

2) Стратегічна сесія з розробки комунікаційної програми створення бренду регіону: формування цілей, відмінних рис і характеру бренду, визначення цільової аудиторії та способів роботи з нею. Стратегічна сесія включає моделювання стратегії розвитку бренду на найближчі 5 років, обговорення позиціонування, цінностей бренду, опис портрета клієнта, відмінності від конкурентів та шляхи розвитку. Це стратегічний етап, на якому відбувається обговорення цілей та планів розвитку регіону з органами самоуправління та усіма учасниками і ключовими фахівцями, які братимуть участь у впровадженні маркетингової програми розвитку регіону.

3) Аналітичний етап: аналіз існуючого іміджу регіону в інформаційному просторі; аналіз тоналності згадок у ЗМІ; аналітика інших інвестиційних програм розвитку регіонів, їх позиціонування та інструментів просування; аналіз ефективності їх інструментів з урахуванням цільової аудиторії; SWOT-аналіз розвитку регіону.

4) Розробка комунікаційної стратегії: сформульоване позиціонування іміджу регіону; визначення інструментів просування, tone of voice бренду регіону, основні інформаційні посилання та канали комунікації, опис унікальної пропозиції щодо розвитку регіону, складання детального плану маркетингових активностей на основі розуміння інвесторів, стекхолдерів та їх поведінки, цілей та цінностей.

Комунікаційна стратегія державного органу самоуправління – це документ, який дозволяє команді клієнта чітко розуміти, хто вони, куди і як рухаються, як спілкуватися з стекхолдерами, чого необхідно досягти і на чому здебільшого потрібно зосередитися. Все це дозволяє сформувати цілісний образ регіону та чітко ідентифікуватися в очах потенційних інвесторів. Комунікаційна стра-

тегія є частиною концепції розвитку території і використовує різні види реклами, які спрямовані на досягнення таких цілей, як:

- розробка територіального продукту (місцевість як продукт, інвестиційний клімат як продукт тощо), що відповідає очікуванням цільових ринків;
- формування та поліпшення іміджу території, зростання її престижу ділової та соціальної конкурентоспроможності;
- залучення на територію загальнодержавних та інших зовнішніх по відношенню до території замовлень;
- розширення участі території та її суб'єктів у реалізації міжнародних, федеральних, регіональних програм за її межами;
- стимулювання придбання та використання власних ресурсів території за її межами до її вигоди та в її інтересах;
- підвищення привабливості вкладення, реалізації на території зовнішніх по відношенню до неї, але необхідних їй ресурсів.

Території потребують залучення інвесторів, інвестиційних проектів та кваліфікованих фахівців не менше, ніж при виході підприємства на нові ринки, що вимагає запозичення та адаптації інструментів стратегічного маркетингу підприємств, товарів та послуг.

Висновки

Обґрунтовано етапи, методи і прийоми використання сучасних інструментів маркетингу державними органами самоуправління для стимулювання регіонального саморозвитку та залучення інвестицій.

Розкрито сутність маркетингових інструментів залучення інвестицій у територіальні громади, як спроможність підтримувати існуючий рівень за рахунок власних ресурсних можливостей для забезпечення належного рівня виконання покладених на регіон функцій та спроможність регіону до генерування нових конкурентних переваг за наявності управлінських механізмів розвитку.

Напрямами подальших досліджень виступають – формування іміджу території, формування галузевих оглядів та інвестиційних пропозицій, створення та оновлення регіонального сайту, робота в соціальних мережах та формування пакету для ЗМІ, участь у семінарах, конференціях, форумах і виставках для презентації та позиціонування ресурсних переваг регіону тощо.

Список використаних джерел

1. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text> (дата звернення 17.02.2022).
2. Кузик О.В. Маркетингові комунікації як чинник поінформованості про сектор АПК. України Вісник Хмельницького національного університету, 2017. № 5. С. 273–277. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_5/jrn/pdf/52.pdf
3. В. Гаспар, П. Мауро, К. Паттілло, Р. Еспиноза. Державні інвестиції в відновлення економіки. Міжнародний валютний фонд: веб-сайт. URL: <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/10/05/blog-public-investment-for-the-recovery>
4. Лашченко О. В. Використання маркетингу в інвестиційній діяльності органів муніципального управління. URL: [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02\(5\)/10lovomu.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10lovomu.pdf)
5. Савенкова С.В. Вітчизняний досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування, 2013. № 2(17). С.243–253. URL: [http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_02\(17\)/34.pdf](http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_02(17)/34.pdf)
6. Федорчак О. В., Іщенко Г. О. Маркетингові інструменти залучення інвестицій у територіальні громади. Демократичне врядування: науковий вісник. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2020. № 1(25). С. URL : <http://dv.lvivacademy.com/article/view/213669>
7. Ромат Є. В., Гаврилечко Ю. В. Маркетинг у публічному управлінні: монгорафія. Київ: КНТЕУ, 2018. 288 с.
8. Іванова О. Ю. Інтегральна оцінка рівня саморозвитку регіонів України. Проблеми економіки. 2016. № 4С.77.–83. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-4_0-pages-77_83.pdf
9. Kotler P. Marketing places. New York: Free press, 1993. 367 p.

References

1. Pro zasady derzhavnoyi rehional'noyi polityky: Zakon Ukrayiny vid 05.02.2015 № 156–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text> [in Ukrainian].
2. Kuzik O.V. (2017) Marketynhovi komunikatsiyi yak faktor poinformovanosti pro sektor APK. Ukrayiny Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 2017. №5. S. 273–277. URL: <http://journals.khnu.km.ua/>

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_5/jrn/pdf/52.pdf [in Ukrainian].

3. V. Haspar, P. Maura, K. Pattillo, R. Espinoza. (2020) Derzhavni investytsiyi u vidnovlennya ekonomiky. Mizhnarodnyy valyutnyy fond: sayt. URL: <https://www.imf.org/ua/News/Articles/2020/10/05/blog-public-investment-for-the-recovery> [in Ukrainian].

4. Lashchenko O. V. (2010) Vykorystannya marketynhu v investytsiyi diyal'nosti orhaniv munitsypal'noho upravlinnya. URL: [http://www.dridu.dp.ua/vidavnicтво/2010/2010_02\(5\)/10lovomu.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnicтво/2010/2010_02(5)/10lovomu.pdf) [in Ukrainian].

5. Savenkova S.V. (2013) Vitchyznyanyy dosvid vykorystannya marketynhovykh tekhnolohiy u diyal'nosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, 2013. №2(17). S.243–253. URL: [http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnicтво/2013/2013_02\(17\)/34.pdf](http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnicтво/2013/2013_02(17)/34.pdf) [in Ukrainian].

6. Fedorchak O. V., Ishchenko H. O. (2020) Marketynhovi instrumenty zaluchennya investytsiy u terytorial'ni hromady. Demokratychne vryaduvannya: naukovyy visnyk. L'viv: LRIDU NADU, 2020. №1(25). S. URL: <http://dv.lvivacademy.com/article/view/213669> [in Ukrainian].

7. Romat YE. V., Havrylechko YU. V. (2018) Marketynh u publicnomu upravlinni: monhorafiya. Kyiv: KNTEU, 2018. 288 s. [in Ukrainian].

8. Ivanova O. YU. (2016) Intehral'na otsinka rivnya samorozvytku rehioniv Ukrayiny. Problemy ekonomiky. 2016. № 4S.77.–83. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-4_0-pages-77_83.pdf [in Ukrainian].

9. Kotler P. (1993) Marketing places. New York: Free press, 1993. 367 p. [in USA].

Дані про автора

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: lara212010@meta.ua,

researcher ID: B-1544-2019,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Данные об авторе

Плахотникова Лариса Александровна,

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента внешнеэкономической деятельности, Национальная академия статистики, учета и аудита

e-mail: lara212010@meta.ua

Data about the author

Larisa Plakhotnikova,

PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: lara212010@meta.ua